

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ

Нуруллаев Элбек Абдуқодирович *

Слушатель 2 группы по специальности «Организационно-стратегическое управление» Академии МВД Республики Узбекистан.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10597109>

ARTICLE INFO

Received: 23th January 2024

Accepted: 30th January 2024

Online: 31th January 2024

KEY WORDS

Кража со взломом, помещение, квартира, тайное хищение чужого имущества, предмет, объект, объективная сторона, субъективная сторона, жилье, хранилище, иное помещение, незаконное проникновение.

ABSTRACT

В статье рассмотрены понятия «кража», «помещение» и «жилище», тайное хищение чужого имущества, наличие ответственности за кражу, предмет, объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона кражи, отягчающие признаки кражи, жилье, хранилище или проникновение в другое помещение и совершение кражи, вор, тайное завладение чужим имуществом, существенные признаки кражи, жилище, хранилище, незаконное проникновение.

Согласно статье 65 Конституции Республики Узбекистан, основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах¹. Частная собственность неприкосновенна и охраняется государством, любое посягательство на нее является незаконным.

Статья 169 УК Республики Узбекистан определяет «кража, то есть тайное хищение чужого имущества²» и предусматривает уголовную ответственность за кражу.

В толковом словаре узбекского языка словарное значение понятия «воровство» поясняется следующим образом. Кража означает «имущество, приобретенное путем кражи, присвоенное преступным путем³». Кража – одно из самых распространенных преступлений. Комната – жилище, резиденция, помещение. Каждая отдельная часть

* слушатель 2 группы по специальности «Организационно-стратегическое управление» Академии МВД Республики Узбекистан.

¹ Конституция Республики Узбекистан / <https://lex.uz/docs/6445145#6445678>

² Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – С. 195.

резиденции⁴. Жилище – семья, династия. Жилищное хозяйство, в котором проживают члены семьи⁵.

Разбой или кража чужого имущества – одно из самых распространенных преступлений в сфере экономики.

Среди всех форм хищения чужого имущества кражу можно считать наименее опасным по способу его совершения: она не предполагает физического или психического воздействия; виновный не использует свои полномочия для совершения мошенничества и приобретения имущества. Виновный противоправно и тайно, то есть скрытно от других лиц, присваивает чужое имущество против воли собственника и начинает распоряжаться им как своим собственным имуществом. Но воровство, по статистике, является наиболее распространенным способом хищения чужого имущества, и это повышает его общественную опасность.

Кража (ст. 169 УК) является общественно опасным, противоправным, преступным и наказуемым деянием. С точки зрения общего понимания структуры преступления необходимо уточнить конкретные фактические признаки хищения. Объект - отношения собственности. Объективная сторона – тайное хищение чужого имущества. Объектом хищения является вменяемое, физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ст.17 УК.). Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Таким образом, описание точного состава преступления приводит к правильной квалификации преступления и правильному решению вопроса об уголовной ответственности⁶.

В качестве отягчающего признака хищений эти преступления совершаются путем незаконного проникновения в жилище, хранилище или иное помещение (пункт "г" 2 ч. ст.169 УК)⁷.

Стоит отметить, что воровство характеризуется изъятием имущества, находящегося в чужом владении. Однако кража может также относиться к краже и владению имуществом, на которое правонарушитель имеет особое право, помимо права распоряжаться и использовать это имущество. Здесь, на производстве, предполагается хищение сырья или готовой продукции рабочим, имущества, временно оставленного на присмотр потерпевшему, имущества, взятого на примерку в магазине, имущества, вверенного возчику для сдачи.

С объективной точки зрения воровство представляет собой тайное хищение чужого имущества.

Тайное хищение означает, что преступление совершено без ведома собственника имущества или лица, которому доверено это имущество, либо в отсутствие собственника или других лиц, не заинтересованных в хищении имущества.

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – С. 410.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – С. 411.

⁶ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 482 б. Б. 99.

⁷ Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>

Однако для того, чтобы во всех случаях считать хищение тайным, необходимо проанализировать и оценить два взаимосвязанных критерия: объективный и субъективный⁸.

Объективным критерием оценки способа хищения является то, что открытое хищение имущества совершается на глазах окружающих, но окружающие этого не понимают (например, преступник на глазах людей крадет чей-то чемодан, воспользовавшись отсутствием хозяина, при котором преступник полагает, что окружающие подумают, что он забирает свой чемодан и т. д.), в этом случае деяние следует квалифицировать как тайное хищение чужого имущества. Если собственник имущества или лицо, в ведении которого находится имущество, присутствует в момент грабежа, но не догадывается о том, что происходит хищение, то действия этого лица (например, собственник имущества, охранник спит, либо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не осознает, что имущество похищают) квалифицируется как кража.

На основании оценки объективных критериев совершения преступления можно выделить несколько способов обнаружения тайного хищения имущества. Первый из них - это более распространенная на практике форма, то есть когда свидетели вообще отсутствуют, например, вор взламывает замок и похищает неохраняемые ценности с хранилища оптовой базы в ночное время или когда владельца нет в жилище. Второй – тайное хищение имущества, при присутствии собственника или других лиц, но без их ведома, например, карманная кража и т.п. В таких случаях кражу редко можно принять за открытый разбой.

Хищение по объективным критериям считается тайным даже в том случае, если виновный завладел имуществом другого лица непосредственно от собственника имущества или по его найму, когда потерпевший находится в состоянии, в котором потерпевший не понимает происходящих преступных действий (глубокий сон, опьянение и т.д.). И, наконец, исходя из этого критерия, в практике судебного следствия изъятие имущества виновным лицом на глазах у всех как законного владельца, а также умышленное хищение чужого имущества без осознания другими людьми того, что эти действия носят противоправный характер, считается тайным. Такие случаи нередки, например, при выгрузке товара из вагона виновник приходит разгрузчиком и забирает какой-то предмет (коробку, мешок) и превращает его в свою прибыль, или же виновник приходит и забирает оставленные вещи без присмотра на вокзале или в аэропорту в качестве его владельца.

Тайным хищение считается также тогда, когда вор незаконно забирает чужое имущество и в присутствии лиц, не осознающих, что это происходит, или не могущих дать показания об этой ситуации, например, детей или умственно отсталых лиц.

⁸ М.Х.Рустамбоев, Б.Д.Ахраров. Иктисодиёт соҳасидаги жиноятларни квалификация қилиш муаммолари. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. 228 бет.

Также к тайному хищению следует отнести и кражу, совершенную виновным на глазах у своих близких людей, родственников, коллег, но полагая, что они зная, что он сделал, промолчат⁹.

Субъективным критерием оценки хищения как тайного является внутреннее убеждение вора в том, что он не знает о хищении чужого имущества в тайне от всех лиц, не участвовавших в преступлении. Субъективное убеждение лица в том, что ограбление было совершено тайно, без информирования других лиц, должно основываться на объективных фактах, соответствующих реальным обстоятельствам преступления. Они могут быть разными: на месте преступления абсолютно никого нет, охранник, охраняющий объект спит, кража имущества, временно оставленного лицу, встретившемуся впервые, без предоставления каких-либо полномочий и т. д.

Таким образом, во всех случаях решающее значение для обнаружения тайного хищения имеет оценка этой ситуации самим виновником. Также, если виновный считает, что совершил тайное деяние, но факт кражи кому-то известен, виновные действия квалифицируются как кража. Например, длина транспортного средства остается неизменной, даже если кто-то наблюдает за ним издалека. Однако если вор узнает, что кто-то понял, что его действия являются преступным деянием, прекратит свои действия и скроется от места совершения кражи, то деяние является покушением на совершение кражи, квалифицируемым соответствующей частью статьи 169 УК РУз. и часть 2 статьи 25 УК. Если виновный в одинаковых объективных и субъективных случаях осознает, что третьи лица знают о посягательстве на имущество, но использует конкретные обстоятельства преступления для доведения его до конца и пытается скрыться с похищенными вещами, то он несет ответственность за открытое хищение чужого имущества.

Тайно забрать имущество – необходимый признак кражи. Одним из важнейших признаков квалификации этого деяния является то, что оно совершается ненасильственным методом. Из этого следует, что если захват имущества осуществлен насильственным путем или если насилие является причиной захвата имущества, деяние не может быть квалифицировано как хищение. Также к данной ситуации относится тайное завладение имуществом, лишение потерпевшего возможности наблюдать за преступной деятельностью преступника силовым путем (лишение свободы, перевод в другое место). В зависимости от характера применения насилия данные действия следует квалифицировать по статьям 164 или 166 УК.

Следует отметить, что следует квалифицировать как грабёж введение в организм человека сильнодействующих, опасных для здоровья и жизни агентов с целью его ослабления и вследствие этого захват государственной, общественной или частной собственности. Если для этих целей потерпевший вводит в свой организм неопасные для жизни средства, это деяние следует квалифицировать как хищение с применением силы или покушение на совершение этого преступления в зависимости от последствий. При этом, если насильственные действия были совершены виновным во избежание

⁹ Ш.Ё.Абдукодиров “Жиноят хукуқи” (Махсус қисми). Ўқув-услугий қўлланма. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. Қ.Абдурасулова. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. 220 бет.

быть пойманным после хищения чужого имущества тайным образом, в зависимости от характера применения насилия и наступивших последствий деяние считается кражей, а при наличии признаков других преступлений преступления необходимо квалифицировать по установленному признаку.

Кража считается оконченным с момента, когда преступник завладел чужим имуществом и получил возможность воспользоваться им по своему желанию.

Под реальной возможностью распоряжения похищенным имуществом понимаются объективно существующие отношения и сопутствующие обстоятельства, дающие преступнику возможность реализовать комплекс прав, принадлежащих законному собственнику имущества. Объективно существующие отношения определяются здесь как ситуации, которые по своим объективным характеристикам дают основание сделать вывод о том, что преступление совершено без ведома преступника, например, что никто не преследовал, не вызывает беспокойства, имущество незаметно вывезено из охраняемой территории. Иными словами, субъективное восприятие преступника играет важную роль в определении момента завершения хищения. В этом случае, исходя из обстоятельств объективной действительности, он считает, что имеет возможность распоряжения и использования похищенной вещи.

С субъективной стороны кража совершается с прямым умыслом. Виновный понимает не только незаконность и невозвратимость чужого имущества, но и скрытые методы своих действий. На этом основана его цель приобретения собственности. При этом у виновного имеется и злонамеренная цель (незаконное приобретение материальных ценностей), что является необходимым признаком субъективной стороны данного преступления.

Следует отметить, что если тайное хищение имущества совершено лицом, имеющим определенные полномочия по распоряжению и использованию, доставке или хранению похищенного имущества, то деяние должно быть квалифицировано по статье 167 УК¹⁰.

Уголовная ответственность по части первой комментируемой статьи наступает лишь в случае, если общая стоимость имущества, похищенного работником у организаций, учреждений и предприятий, превышает пятикратный размер минимальной месячной заработной платы. В противном случае лицо будет привлечено к ответственности в соответствии со статьей 61 Кодекса об административной ответственности. Если общая стоимость похищенного имущества не превышает суммы, указанной в части 3 статьи 61 Кодекса об административной ответственности, независимо от количества мелких краж лицо подлежит только административной ответственности¹¹. При этом, если кража совершена в отношении имущества граждан и общая сумма похищенного имущества не превышает суммы, указанной в части 3 статьи 61 Кодекса об административной ответственности, деяние следует квалифицировать

¹⁰ Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>

¹¹ Кодекс об административной ответственности / <https://lex.uz/docs/97664>

как правонарушение, предусмотренное первой частью статьи 61 Кодекса об административной ответственности.

"Однако во всех случаях, когда сумма хищения не превышает пятикратного размера минимальной месячной заработной платы, дознание, следственные органы и суд с учетом сведений о личности обвиняемого (подсудимого) и возмещения материального ущерба, должны рассмотреть вопрос закрытия уголовного дела на основании статей 65 и 66 УК¹²».

Сумма похищенного имущества определяется исходя из размера минимальной месячной заработной платы, установленной в республике, действующей на день совершения правонарушения. При определении стоимости похищенного имущества в зависимости от конкретных обстоятельств дела необходимо основываться на договорных, рыночных, биржевых ценах на день совершения преступления.

Часть вторая статьи 169 УК предусматривает ответственность за совершение кражи при следующих отягчающих обстоятельствах:

а) из одежды, сумки или другой клади, находившейся при потерпевшем (карманная кража);

б) в значительном размере;

в) по предварительному сговору группой лиц;

г) с противоправным проникновением в жилище, хранилище или иное помещение;

д) в коммерческих целях путем самовольного подключения к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленной порчи приборов учета электрической энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательства в приборы учета извне с целью изменения их показателей;

е) в коммерческих целях по предварительному сговору должностных лиц или работников электро-, газо- или водоснабжающих организаций путем самовольного подключения к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленного повреждения приборов учета электроэнергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательства в приборы учета извне с целью изменения их показателей¹³.

Изучаемое нами хищение приведено в пункте «г» части второй статьи 169 УК.

Под жилищем понимается помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей (частное жилище, комната, номер в гостинице, санатории, полевой двор, садовый двор и т.п.) и помещения, в которые входят также места для удовлетворения других потребностей человека (балконы, застекленные веранды, хранилище и т.д.).

Хранилище — отдельное место, специально оборудованное и приспособленное для постоянного или временного хранения, транспортировки, защиты товаров от разграбления, стихийных бедствий, утраты и разрушения.

¹² Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>

¹³ Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>

Незаконное проникновение подразумевает проникновение в жилище, хранилище или другое помещение не только тайное, но и открытое, преодолевая сопротивление препятствий, людей, сотрудников службы безопасности, а также путем обмана с целью кражи (в том числе с использованием поддельных разрешений, например, сотрудник отдела сантехники, связи, сотрудники органов управления газом, электричеством, пожарной безопасностью и т. д.).

В преступлении, связанном с кражей, посягательство является не единственной целью, а средством проникновения преступника в место хранения имущества. По этой причине намерение похитить чужое имущество из жилища, помещения или иного хранилища возникает до незаконного проникновения в эти места.

Если виновный проник в помещение по иным причинам, а цель тайного хищения материальных благ возникла позднее, деяние не может квалифицироваться как кража, совершенная путем незаконного проникновения в жилище, хранилище или иное помещение.

Завладение чужим имуществом с помощью специальных приспособлений (крючков, удочек, магнитов, резиновых впитывающих шлангов, хомутов и т.п.) также не является характерным признаком кражи путем проникновения в жилище, хранилище или другое помещение.

Изучение уголовно-правовой характеристики кражи имеет значение для установления того, является ли кража преступлением, факта совершения преступления кражи при отягчающих обстоятельствах, привлечения лица, совершившего кражу к уголовной ответственности, определения размера ущерба, причиненного потерпевшему, и правильной квалификации кражи с проникновением в жилище следователем, прокурором и судом.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан / <https://lex.uz/docs/6445145#6445678>.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>.
3. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан / <https://lex.uz/docs/97664>.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. <https://www.lex.uz/>.
5. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 482 б.
6. М.Ҳ.Рустамбоев, Б.Д.Ахраров. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни квалификация қилиш муаммолари. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. 228 бет.
7. Ш.Ё.Абдуқодиров “Жиноят ҳуқуқи” (Махсус қисми). Ўқув-услугий қўлланма. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. Қ.Абдурасулова. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. 220 бет.

8. Умирзаков Б. А. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олиш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – 90 б.
9. Умирзаков, Б. (2023). Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2 (Maxsus son), 166–170. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/23398>
10. Саъдуллаев, Г. (2021). Анализ законодательства республики узбекистан и международного законодательства в области обеспечения информационной безопасности личности. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 307–309. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digital technology offenses/article/view/7515>
11. Sadullaev, G. ., & Abdugofarov, A. . (2023). Ensuring personal information security: prevention and prevention. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 43–46. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/19422>